

ВИКОРИСТАННЯ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН ТА МІКРОДОБРИВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПШЕНИЦІ ТА СОНЯШНИКУ**Циганкова В.А.**

доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу хімії біоактивних азотовмісних гетероциклічних основ Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім.

В.П.Кухаря НАН України;

Андрєєв А.М.

аспірант відділу хімії біоактивних азотовмісних гетероциклічних основ Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П.Кухаря НАН України;

Коваленко О.А.

доктор сільськогосподарських наук, провідний науковий співробітник Миколаївської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства

НААН України

Пільо С.Г.

доктор хімічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу хімії біоактивних азотовмісних гетероциклічних основ Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П.Кухаря НАН України;

Попільніченко С.В.

кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник,

Директор Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П.Кухаря НАН України.

USE OF PLANT GROWTH REGULATORS AND MICROFERTILIZERS TO INCREASE THE PRODUCTIVITY OF WHEAT AND SUNFLOWER**Tsygankova V.**

Doctor of Biological Sciences, Senior Staff Scientist, Principal Researcher of the Department for Chemistry of Bioactive Nitrogen-Containing Heterocyclic Compounds, V.P. Kukhar Institute of Bioorganic Chemistry and Petrochemistry, National Academy of Sciences of Ukraine

Andreev A.

Post Graduate Student of the Department for Chemistry of Bioactive Nitrogen-Containing Heterocyclic Compounds, V.P. Kukhar Institute of Bioorganic Chemistry and Petrochemistry, National Academy of Sciences of Ukraine

Kovalenko O.

Doctor of Agricultural Sciences, Leading Researcher of the Mykolaiv State Agricultural Research Station of the Institute of Climate-Smart Agriculture of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

Pilyo S.

Doctor of Chemical Sciences, Senior Researcher, Head of the Department for Chemistry of Bioactive Nitrogen-Containing Heterocyclic Compounds, V.P. Kukhar Institute of Bioorganic Chemistry and Petrochemistry, National Academy of Sciences of Ukraine

Popilnichenko S.

Candidate of Chemical Sciences, Senior Researcher, Director of the V.P. Kukhar Institute of Bioorganic Chemistry and Petrochemistry, National Academy of Sciences of Ukraine

Анотація

В даній роботі досліджено регуляторний ефект синтетичних регуляторів росту рослин Метіуру, Каметуру, Івіну та композицій регулятора росту рослин Каметуру з мікродобривами Росток Екстра та Радікс Тім форте плюс на продуктивність культур пшениці та соняшнику, вирощених у польових умовах. Встановлено, що під впливом регуляторів росту рослин Метіуру, Каметуру, Івіну та композицій регулятора росту рослин Каметуру з мікродобривами Росток Екстра та Радікс Тім форте плюс збільшуються кількісні показники урожайності пшениці (кількість продуктивних стебел, шт/м²; довжина колоса, см; кількість зерен в колосі, шт; маса 1000 зерен, г; урожайність зерна, ц/0,5га) та соняшнику (кількість продуктивних стебел, шт/м²; діаметр кошика, см; кількість насінин у кошику, шт; маса 1000 насінин, г; урожайність насіння, ц/0,5га), порівняно до контрольних необроблених рослин. Застосування композицій регулятора росту рослин Каметуру з мікродобривами Росток Екстра та Радікс Тім форте плюс сприяло більшому зростанню кількісних показників урожайності цих культур. Результати дослідження свідчать про перспективи практичного використання синтетичних регуляторів росту рослин Метіуру, Каметуру, Івіну та композицій регулятора росту рослин Каметуру з мікродобривами Росток Екстра та Радікс Тім форте плюс для передпосівної обробки насіння пшениці та соняшнику з метою підвищення продуктивності цих культур.

Abstract

This work investigated the regulatory effect of synthetic plant growth regulators Methyur, Kamethur, Ivin and compositions of the plant growth regulator Kamethur with microfertilizers Rostok Extra and Radix Tim forte plus on the productivity of wheat and sunflower crops grown in field conditions. It was found that under the influence of plant growth regulators Methyur, Kamethur, Ivin and compositions of the plant growth regulator

Kamethur with microfertilizers Rostock Extra and Radix Tim forte plus, quantitative yield indicators of wheat (number of productive stems, pcs/m²; ear length, cm; number of grains in the ear, pcs; weight of 1000 grains, g; grain yield, c/0.5 ha) and sunflower (number of productive stems, pcs/m²; basket diameter, cm; number of seeds in the basket, pcs; weight of 1000 seeds, g; seed yield, c/0.5 ha) increase compared to control untreated plants. The use of compositions of the plant growth regulator Kamethur with microfertilizers Rostock Extra and Radix Tim forte plus contributed to a greater increase in the quantitative yield indicators of these crops. The results of the study indicate the prospects for practical use of synthetic plant growth regulators Methyur, Kamethur, Ivin and compositions of the plant growth regulator Kamethur with microfertilizers Rostock Extra and Radix Tim forte plus for pre-sowing treatment of wheat and sunflower seeds in order to increase the productivity of these crops.

Ключові слова: пшениця, соняшник, Метіур, Каметур, Івін, продуктивність культури.

Keywords: wheat, sunflower, Methyur, Kamethur, Ivin, Rostock Extra, Radix Tim forte plus, crop productivity.

Вступ. Пшениця (*Triticum aestivum* L.) - це критично важлива продовольча зернова культура, яка забезпечує приблизно 20% світового споживання білка та калорій, слугуючи основою продовольчої безпеки та економічної стабільності в багатьох країнах, включаючи ЄС, Китай, Індію та Україну [1 - 3]. Як найпоширеніша культура, вона виступає основним джерелом поживних речовин, включаючи білок, вуглеводи, харчові волокна, а також біологічно активні сполуки: вітаміни, мінерали, поліненасичені жирні кислоти, фенольні кислоти, флавоноїди та лігнани, які проявляють антиоксидантні властивості та сприяють поліпшенню здоров'я людини [1 - 3]. Озима пшениця є провідною зерною культурою в Україні, яка забезпечує як внутрішні потреби, так і експортний потенціал, що маючи стратегічне значення для держави, оскільки формує значну частку валютних надходжень держави [4]. Площі посівів озимої пшениці в Україні щорічно сягають 5,5-6,8 млн га, середня врожайність перевищує 70 ц/га в окремих регіонах [4].

Збільшення врожайності пшениці є важливою стратегією сучасної аграрної галузі, спрямованої на задоволення майбутнього попиту на продукти харчування для запобігання майбутньої продовольчої кризи, оскільки населення світу, як очікується, зросте до 10 млрд людей до 2050 року, особливо в країнах, що розвиваються, зокрема в Африці та Південній Азії [1]. Протягом останніх десятиліть врожайність пшениці значно знизилася через глобальну зміну клімату, посуху та тепловий стрес, скорочення вегетаційних періодів, підвищену засоленість ґрунтів та виснаження поживних речовин, забруднення ґрунтів важкими металами, а також поширення патогенів та шкідників, які негативно впливають на ріст та розвиток рослин пшениці [2, 5, 6]. Ключові проблеми включають поєднання посухи та теплового стресу, що може призвести до втрат врожаю пшениці, які перевищують 60%, причому кожне підвищення температури на 1°C, як показують дослідження, знижує врожайність пшениці приблизно на 7–10% [5, 6]. Практичне використання органічних та мінеральних добрив, регуляторів росту рослин, біостимуляторів, мікробіологічних препаратів, ризобактерій, що стимулюють ріст рослин (PGPR), сприяє поліпшенню росту рослин пшениці на вегетативній та репродуктивній стадіях, покращенню засвоєння поживних речовин, підвищенню фотосинтетичної активності, збільшенню врожайності та підвищенню стійкості рослин до абіотичних та біотичних стресових факторів [4, 6 -

14].

Соняшник (*Helianthus annuus* L.) є четвертою за важливістю олійною культурою у світі, яка використовується переважно для виробництва олії [15, 16]. Насіння соняшнику містить близько 44% олії та 16% білків [16]. Соняшникова олія становить 9,2% світового виробництва рослинних олій, поступаючись пальмовій (36,5%), соєвій (27,4%) та ріпаківій (12,5%) оліям [16]. Соняшникова олія збагачена поліненасиченими жирними кислотами, важливими для харчування людини, такими як олеїнова кислота (мононенасичена омега-9) – 30%, лінолева кислота (поліненасичена омега-6) – 59%, а також низьким вмістом насичених жирних кислот, таких як пальмітинова кислота – 5% та стеаринова кислота – 6% [17]. Насіння, стебло, листя та коріння соняшнику збагачені мінеральними елементами, харчовими волокнами та містять біологічно активні речовини: вітаміни, амінокислоти, стероїди, тритерпенові глікозиди, флавоноїди, алкалоїди, дубильні речовини, сапоніни, каротиноїди, фруктові кислоти, фенольні кислоти, хлорогенову кислоту, завдяки чому їх використовують для приготування екстрактів для лікування різних захворювань, а також для приготування соняшникової шроту для харчових та кормових добавок [17–20].

Світове виробництво соняшнику є масштабним аграрним сектором, де на площі близько 25 млн га вирощується близько 36 млн тонн насіння. Лідером з вирощування соняшнику є Україна, забезпечуючи частку виробництва соняшникової олії у світовому виробництві на рівні 27,8%, а врожайність цієї культури часто перевищує середні світові показники (2,07–2,38 т/га). У країнах ЄС найбільшими виробниками насіння соняшнику є Франція з річним виробництвом близько 1,6 млн тонн та Словаччина з річним виробництвом близько 0,2 млн тонн насіння соняшнику [21, 22]. Протягом 2014–2018 років площі вирощування соняшнику у таких країнах, як Україна, Аргентина, Китай, Румунія, Болгарія, Туреччина, Угорщина, Франція та США, зросли до 76%, а виробництво насіння – до 84% [16]. Основними ринками збуту соняшникової олії у світі є Індія, Китай, Туреччина та країни Європейського Союзу, зокрема Іспанія, Італія, Франція, Німеччина, Нідерланди, які забезпечують стабільний попит [21, 22]. Україна виступає провідним світовим виробником/експортером соняшникової олії, забезпечуючи постачання до країн ЄС (понад 50% експорту), Індії (близько 14%) та Туреччини (близько 7%). Значні обсяги спрямовуються також до

Китаю, країн Близького Сходу (Єгипет, Ірак) та Південної Африки. Експорт української соняшникової олії у 2024 році склав \$5,12 млрд, що становить 36,8% від світового експорту цієї продукції та 20,8% від загального аграрного експорту України.

Основними факторами, що впливають на швидкість росту та розвитку соняшнику, кількість та якість посівів цієї культури, вміст олії в насінні соняшнику є кліматичні чинники, географічне розташування регіонів його вирощування та склад ґрунту. Застосування органічних та мінеральних добрив, регуляторів росту рослин, стимуляторів росту на основі гумусових речовин (гуматів калію/натрію, фульвокислот), бактеріальних біопрепаратів на основі комплексу корисних мікроорганізмів, що активізують азотне та фосфорне живлення рослин, а також засобів захисту від збудників хвороб та шкідників створює широкі перспективи для управління процесами росту та розвитку рослин соняшнику, підвищення врожайності та стресостійкості рослин, сприятиме покращенню якості продукції,

Метіур, MW=165.17

Каметур, MW=181.28

Івіну, MW=125.17

Рисунок 1. Хімічні структури та молекулярні маси регуляторів росту рослин Метіуру, Каметуру та Івіну.

Мікродобриво Росток Екстра, виробництва ТОВ «Український Аграрний Ресурс» (Україна) – це комплексне рідке хелатне добриво, призначене для передпосівної обробки насіння, позакореневого підживлення та крапельного зрошення. Це універсальне добриво, яке покращує схожість насіння, стійкість рослин до стресових факторів, підвищує урожайність та покращує якість продукції більшості сільськогосподарських, овочевих, плодкових та ягідних культур. Його хімічний склад (г/л): Азот (N) – 100, Фосфор (P₂O₅) – 300, Калій (K₂O) – 100, Магній (MgO) – 22, Сірка (SO₃) – 55, мікроелементи (Mn – 10, B – 2, Zn – 25, Cu – 5), амінокислоти, гумінові речовини [32].

Мікродобриво Радікс Тім форте плюс, виробництва компанії «Foggor» (Іспанія), є стимулятором росту коренів для плодкових, ягідних, декоративних та овочевих культур, що вирощуються у відкритому та закритому ґрунті. Воно забезпечує кореневу систему активаторами та мінералами для її правильного розвитку та омолодження, а також захищає кореневу систему від стресу та грибкових атак, які можуть зашкодити її максимальному розвитку. Використовується як для кращого вкорінення після пересадки, так і протягом усього вегетаційного періоду рослини для підтримки кореневої системи у здоровому та функціональному стані. Його хімічний склад (вага/об'єм) наступний: Азот (N) – 3,7%, Калій (K₂O) – 4,1%, Фосфор (P₂O₅) – 11,3%, вільні амінокислоти – 5,7%, мікроелементи (Zn, Mn, B, Mo та Fe) [32].

підвищуючи економічну ефективність вирощування рослин, особливо в умовах абіотичних та біотичних стресових факторів [22 - 31].

Метою досліджень даної роботи є дослідження регуляторного ефекту синтетичних регуляторів росту рослин Метіуру, Каметуру, Івіну, та композицій Каметуру із мікродобривами Росток Екстра та Радікс Тім форте плюс на продуктивність культур пшениці та соняшнику, вирощених у польових умовах в південній зоні України.

Матеріали та методи.

Синтетичні регулятори росту рослин Метіур (натрієва сіль 6-метил-2-меркапто-4-гідроксипіримідину), Каметур (калієва сіль 6-метил-2-меркапто-4-гідроксипіримідину), Івін (N-оксид-2,6-диметилпіримідину) розроблено в Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря Національної академії наук України. Хімічні формули та відносні молекулярні маси синтетичних регуляторів росту рослин Метіуру, Каметуру та Івіну представлено на рис. 1.

Польові дослідження проведено протягом 2025 р. на ділянках Миколаївської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства НААН України. Як посівний матеріал використовували насіння пшениці озимої (*Triticum aestivum* L.) сорту Мудрість Одеська та соняшнику (*Heliantus annus* L.) гібриду Піонер 130 (P64LP130). Варіанти дослідів були наступні: контрольні – насіння без обробки регуляторами росту рослин та мікродобривами, дослідні – передпосівна обробка насіння водними розчинами регуляторів росту рослин Метіуру, Каметуру та Івіну у концентрації 10⁻⁶ моль/л H₂O, а також композиціями регулятора росту рослин Каметуру у концентрації 10⁻⁶ моль/л H₂O з мікродобривом Росток Екстра у концентрації 1л на 10л H₂O та з мікродобривом Радікс Тім форте плюс у концентрації 0,5л на 10л H₂O. Насіння рослин пшениці та соняшнику перед посадкою в ґрунт обробляли водними розчинами регуляторів росту рослин Метіуру, Каметуру та Івіну, або композиціями регулятора росту рослин Каметуру з мікродобривами Росток Екстра та Радікс Тім форте плюс із розрахунку 10 л приготовленого водного розчину у зазначених вище концентраціях на 1 т насіння. Після цієї процедури насіння підсушували та занурювали в ґрунт.

Аналіз кількісних показників урожайності рослин (кількість продуктивних стебел, шт/м²; довжина колоса, см; кількість зерен в колосі, шт; діаметр кошика, см; кількість насінин у кошику, шт; маса 1000 зерен/насінин, г; урожайність зерна/насіння, ц/0,5га) проводили за методиками [33 - 35].

Кількісні показники урожайності, визначені на дослідних рослинах пшениці та соняшнику, оброблених водними розчинами синтетичних регуляторів росту рослин Метіуру, Каметуру та Івіну, та композиціями регулятора росту Каметуру з мікродобривами Росток Екстра та Радікс Тім форте плюс, порівнювали з аналогічними показниками контрольних необроблених рослин та виражали у %.

Статистичну обробку даних, проведену в трьох повторях, проводили за t-критерієм Стьюдента з рівнем значущості $P \leq 0,05$; визначали середнє арифметичне значення показників, його середнє квадратичне відхилення, мінімальні і максимальні значення з використанням програми StatisticaExcel 7.0 [36].

Результати досліджень та обговорення.

Рисунок 2. Вплив передпосівної обробки насіння синтетичними регуляторами росту рослин Метіуrom, Каметуrom, Івіном, та композиціями регулятора росту Каметуру з мікродобривами Росток Екстра та Радікс Тім форте плюс на показники кількості продуктивних стебел, шт/м², у рослин пшениці.

Показники кількості продуктивних стебел, шт/м², збільшувались у рослин пшениці, оброблених розчинами регуляторів росту: Метіуру – на 10,43%, Каметуру – на 12,3%, Івіну – на 15,31%, а також композиціями регулятора росту Каметуру з мікродобривом Росток Екстра – на 16,1%, та Каметуру з мікродобривом Радікс Тім форте плюс – 18,46%, відповідно, порівняно з контролем (рис. 2).

1.1. Дослідження впливу синтетичних регуляторів росту та мікродобрив на показники урожайності рослин пшениці.

Дослідження впливу передпосівної обробки насіння пшениці озимої (*Triticum aestivum* L.) сорту Мудрість Одеська синтетичними регуляторами росту рослин Метіуrom, Каметуrom, Івіном, та композиціями регулятора росту Каметуру з мікродобривами Росток Екстра та Радікс Тім форте плюс показало, що у дослідних варіантах кількісні показники урожайності рослин (кількість продуктивних стебел, шт/м²; довжина колоса, см; кількість зерен в колосі, шт; маса 1000 зерен, г; урожайність зерна, ц/0,5га) перевищують показники урожайності контрольних варіантів (рис. 2 – 6).

Показники довжини колоса, см, збільшувались у рослин пшениці, оброблених розчинами регуляторів росту: Метіуру - на 11,54%, Каметуру – на 13,75%, Івіну – на 9,26%, а також композиціями регулятора росту Каметуру з мікродобривом Росток Екстра – на 14,73%, та Каметуру з мікродобривом Радікс Тім форте плюс – 16,86%, відповідно, порівняно з контролем (рис. 3).

Рисунок 3. Вплив передпосівної обробки насіння синтетичними регуляторами росту рослин Метіуром, Каметуrom, Івіном, та композиціями регулятора росту Каметуру з мікродобривами Росток Екстра та Радікс Тім форте плюс на показники довжини колоса, см, у рослин пшениці.

Показники кількості зерен в колосі, шт, збільшувались у рослин пшениці, оброблених розчинами регуляторів росту: Метіуру - на 14,71%, Каметуру - на 11,82%, Івіну - на 13,07%, а також композиціями регулятора росту Каметуру з

мікродобривом Росток Екстра - на 14,39%, та Каметуру з мікродобривом Радікс Тім форте плюс - 16,31%, відповідно, порівняно з контролем (рис. 4).

Рисунок 4. Вплив передпосівної обробки насіння синтетичними регуляторами росту рослин Метіуром, Каметуrom, Івіном, та композиціями регулятора росту Каметуру з мікродобривами Росток Екстра та Радікс Тім форте плюс на показники кількості зерен в колосі, шт, у рослин пшениці.

Рисунок 5. Вплив передпосівної обробки насіння синтетичними регуляторами росту рослин Метіуром, Каметуrom, Івіном, та композиціями регулятора росту Каметуру з мікродобривами Росток Екстра та Радікс Тім форте плюс на показники маси 1000 зерен, г, у рослин пшениці.

Показники маси 1000 зерен, г, збільшувались у рослин пшениці, оброблених розчинами регуляторів росту: Метіуру - на 7,52%, Каметуру - на 8,96%, Івіну - на 6,84%, а також композиціями регулятора росту Каметуру з мікродобривом Росток Екстра - на 11,66%, та Каметуру з мікродобривом Радікс Тім форте плюс - 16,7%, відповідно, порівняно з контролем (рис. 5).

Показники урожайності зерна, ц/0,5га, збільшувались у рослин пшениці, оброблених розчинами регуляторів росту: Метіуру - на 8,35%, Каметуру - на 10,1%, Івіну - на 9,88%, а також композиціями регулятора росту Каметуру з мікродобривом Росток Екстра - на 15,29%, та Каметуру з мікродобривом Радікс Тім форте плюс - 19,71%, відповідно, порівняно з контролем (рис. 6).

Рисунок 6. Вплив передпосівної обробки насіння синтетичними регуляторами росту рослин Метіуром, Каметуrom, Івіном, та композиціями регулятора росту Каметуру з мікродобривами Росток Екстра та Радікс Тім форте плюс на показники урожайності зерна, ц/0,5га, у рослин пшениці.

Таким чином, проведені дослідження показали, що передпосівна обробка насіння синтетичними регуляторами росту рослин Метіуром, Каметуrom, Івіном, та композиціями регулятора росту Каметуру з мікродобривами Росток Екстра та Радікс Тім форте плюс сприяла підвищенню показників урожайності рослин пшениці, порівняно з меншими показниками контрольних необроблених рослин. Найвищі показники урожайності рослин пшениці отримано за умов застосування композицій регулятора росту Каметуру з мікродобривами Росток Екстра та Радікс Тім форте плюс, що пояснюється їх синергічним ефектом на підвищення цих показників.

1.2. Дослідження впливу синтетичних регуляторів росту та мікродобрив на показники урожайності рослин соняшнику.

Дослідження впливу передпосівної обробки насіння соняшнику (*Heliantus annuus* L.) гібриду Піонер 130 (P64LP130) синтетичними регуляторами

росту рослин Метіуром, Каметуrom, Івіном, та композиціями регулятора росту Каметуру з мікродобривами Росток Екстра та Радікс Тім форте плюс показало, що у дослідних варіантах кількісні показники урожайності рослин (кількість продуктивних стебел, шт/м²; діаметр кошика, см; кількість насінин у кошику, шт; маса 1000 насінин, г; урожайність насіння, ц/0,5га) перевищують показники урожайності контрольних варіантів (рис. 7 - 11).

Показники кількості продуктивних стебел, шт/м², збільшувались у рослин соняшнику, оброблених розчинами регуляторів росту: Метіуру – на 43,49%, Каметуру – на 36,42%, Івіну – на 20,1%, а також композиціями регулятора росту Каметуру з мікродобривом Росток Екстра – на 44,37%, та Каметуру з мікродобривом Радікс Тім форте плюс – 53%, відповідно, порівняно з контролем (рис. 7).

Рисунок 7. Вплив передпосівної обробки насіння синтетичними регуляторами росту рослин Метіуром, Каметуrom, Івіном, та композиціями регулятора росту Каметуру з мікродобривами Росток Екстра та Радікс Тім форте плюс на показники кількості продуктивних стебел, шт/м², у рослин соняшнику.

Показники діаметру кошика, см, збільшувались у рослин соняшнику, оброблених розчинами регуляторів росту: Метіуру - на 16,54%, Каметуру – на 14,26%, Івіну – на 10,79%, а також композиціями

регулятора росту Каметуру з мікродобривом Росток Екстра – на 17,82%, та Каметуру з мікродобривом Радікс Тім форте плюс – 21,14% , відповідно, порівняно з контролем (рис. 8).

Рисунок 8. Вплив передпосівної обробки насіння синтетичними регуляторами росту рослин Метіуром, Каметуру, Івіном, та композиціями регулятора росту Каметуру з мікродобривами Росток Екстра та Радікс Тім форте плюс на показники діаметру кошика, см, у рослин соняшнику.

Показники кількості насінин у кошику, шт, збільшувались у рослин соняшнику, оброблених розчинами регуляторів росту: Метіуру - на 10,27%, Каметуру - на 9,67%, Івіну - на 7,79%, а також композиціями регулятора росту Каметуру з

мікродобривом Росток Екстра - на 11,35%, та Каметуру з мікродобривом Радікс Тім форте плюс - 12,3%, відповідно, порівняно з контролем (рис. 9).

Рисунок 9. Вплив передпосівної обробки насіння синтетичними регуляторами росту рослин Метіуром, Каметуру, Івіном, та композиціями регулятора росту Каметуру з мікродобривами Росток Екстра та Радікс Тім форте плюс на показники кількості насінин у кошику, шт, у рослин соняшнику.

Рисунок 10. Вплив передпосівної обробки насіння синтетичними регуляторами росту рослин Метіуром, Каметуrom, Івіном, та композиціями регулятора росту Каметуру з мікродобривами Росток Екстра та Радікс Тім форте плюс на показники маси 1000 насінин, г, у рослин соняшнику.

Показники маси 1000 насінин, г, збільшувались у рослин соняшнику, оброблених розчинами регуляторів росту: Метіуру - на 13,31%, Каметуру - на 11,19%, Івіну - на 9,83%, а також композиціями регулятора росту Каметуру з мікродобривом Росток Екстра - на 12,97%, та Каметуру з мікродобривом Радікс Тім форте плюс - 16,89%, відповідно, порівняно з контролем (рис. 10).

Показники урожайності насіння, ц/0,5га, збільшувались у рослин соняшнику, оброблених розчинами регуляторів росту: Метіуру - на 8,89%, Каметуру - на 12,36%, Івіну - на 7,29%, а також композиціями регулятора росту Каметуру з мікродобривом Росток Екстра - на 13,48%, та Каметуру з мікродобривом Радікс Тім форте плюс - 18,24%, відповідно, порівняно з контролем (рис. 11).

Рисунок 11. Вплив передпосівної обробки насіння синтетичними регуляторами росту рослин Метіуром, Каметуrom, Івіном, та композиціями регулятора росту Каметуру з мікродобривами Росток Екстра та Радікс Тім форте плюс на показники урожайності насіння, ц/0,5га, у рослин соняшнику.

Таким чином, проведені дослідження показали, що найвищі кількісні показники урожайності у рослин соняшнику було отримано у дослідних варіантах за умов обробки насіння регуляторами росту рослин Метіуром, Каметуrom та композиціями регулятора росту Каметуру з мікродобривами Росток Екстра та Радікс Тім форте плюс, менші показники урожайності рослин соняшнику отримані у дослідних варіантах за умов обробки насіння регулятором росту рослин Івіном.

Отримані в даній роботі результати корелюють з результатами проведених нами раніше досліджень впливу синтетичних регуляторів росту рослин Метіуру, Каметуру, Івіну, та їх композицій з мікродобривами Росток Екстра та Радікс Тім форте плюс на ріст та розвиток рослин пшениці (*Triticum aestivum* L.) сортів Шестопалівка та Мудрість Одеська, а також рослин соняшнику (*Helianthus annuus* L.) сорту Азимут [32, 37, 38]. В цих роботах встановлено, що застосування синтетичних регуляторів росту рослин Метіуру, Каметуру та Івіну у концентраціях 10^{-6} моль/л H_2O та 10^{-7} моль/л H_2O , окремо або у комбінації з мікродобривами Росток Екстра у концентрації 100 мл на 1л води H_2O та Радікс Тім форте плюс у концентрації 50 мл на 1л води H_2O , значно збільшує довжину пагонів та довжину та кількість коренів, підвищує біомасу рослин, активує процеси фотосинтезу та білкового синтезу у листках рослин, що сприяє росту та розвитку рослин пшениці та соняшнику на штучному субстраті - агарперліті протягом вегетаційного періоду.

Дослідження, проведене на рослинах пшениці (*Triticum aestivum* L.) сортів Шестопалівка та Мудрість Одеська показало, що комбінації синтетичних регуляторів росту рослин Метіуру, Каметуру та Івіну з мікродобривами Росток Екстра та Радікс Тім форте плюс, демонструють синергетичний ауксино- та цитокініноподібний ефект, який стимулює поділ та видоуження клітин, а також покращує поглинання поживних речовин кореневою системою, підвищує фотосинтез та посилює білковий синтез в клітинах рослин пшениці [32, 37]. Найефективнішими комбінаціями для посилення росту коренів та пагонів, та підвищення біомаси у рослин пшениці сорту Шестопалівка були: Метіур+Росток Екстра, Метіур+Радікс Тім форте плюс, Каметуру+Росток Екстра, Каметуру+Радікс Тім форте плюс, Івін+Радікс Тім форте плюс [32]. Найефективнішими комбінаціями для посилення росту коренів та пагонів, та підвищення біомаси у рослин пшениці сорту Мудрість Одеська були: Метіур+Росток Екстра, Метіур+Радікс Тім форте плюс, Каметуру+Росток Екстра, Каметуру+Радікс Тім форте плюс, Івін+Росток Екстра, Івін+Радікс Тім форте плюс [37].

Дослідження, проведене на рослинах соняшнику (*Helianthus annuus* L.) сорту Азимут показало,

що застосування комбінацій синтетичних регуляторів росту рослин Метіуру, Каметуру, Івіну з мікродобривами Росток Екстра та Радікс Тім форте плюс значно покращує ріст коренів та пагонів у рослин соняшнику, демонструючи більшу ефективність, ніж їх окреме застосування. Найефективнішими комбінаціями для посилення росту коренів та пагонів у рослин соняшнику сорту Азимут були: Метіур+Росток Екстра, Метіур+Радікс Тім форте плюс, Каметуру+Росток Екстра, Каметуру+Радікс Тім форте плюс, Івін+Росток Екстра, Івін+Радікс Тім форте плюс [38].

Висновки. Таким чином, результати, отримані в проведених нами раніше дослідженнях [32, 37, 38], а також отримані в даній роботі, свідчать, що передпосівна обробка насіння пшениці та соняшнику синтетичними регуляторами росту рослин Метіуrom, Каметуrom та Івіном, окремо або у комбінації з мікродобривами Росток Екстра та Радікс Тім форте плюс, значно покращує розвиток коренів та пагонів, поглинання поживних речовин кореневою системою, процеси фотосинтезу та білкового синтезу у клітинах рослин протягом періоду вегетації, що сприяє збільшенню врожайності цих культур, пропонуючи перспективну, екологічно безпечну стратегію підвищення сільськогосподарської продуктивності.

Список літератури

1. Shiferaw B., Smale M., Braun H.J., Duveiller E., Reynolds M., Muricho G. Crops that feed the world. Past successes and future challenges to the role played by wheat in global food security. Food Sec. 2013. 5(3): 291-317. DOI: [10.1007/s12571-013-0263-y](https://doi.org/10.1007/s12571-013-0263-y).
2. Erenstein O., Jaleta M., Mottaleb K.A., Sonder K., Donovan J., Braun H.J. Global Trends in Wheat Production, Consumption and Trade. Pp. 47–66. In: Reynolds M.P., Braun H.J. (Eds). Wheat Improvement. Food Security in a Changing Climate. Springer, Cham. 2022. 629 p. DOI: [10.1007/978-3-030-90673-3_4](https://doi.org/10.1007/978-3-030-90673-3_4).
3. Sharma K. and Sharma P.K. Wheat as a Nutritional Powerhouse: Shaping Global Food Security. In: Agricultural Sciences. IntechOpen, 2025. Pp.1 - 20. DOI: [10.5772/intechopen.1009499](https://doi.org/10.5772/intechopen.1009499).
4. Гамаюнова В.В., Корхова М.М., Панфілова А.В., Смірнова І.В., Коваленко О.А., Хоненко Л.Г. Пшениця озима: ресурсний потенціал та технологія вирощування. Миколаїв: МНАУ, 2021. 300 с.
5. Yanagi M. Climate change impacts on wheat production: Reviewing challenges and adaptation strategies. Advances in Resources Research. 2024. 4(1): 89-107. DOI: [10.50908/arr.4.1_89](https://doi.org/10.50908/arr.4.1_89).
6. Campos-Avelar I., Montoya-Martínez A.C., Villa-Rodríguez E.D., Valenzuela-Ruiz V., Ayala Zepeda M., Parra-Cota F.I., de los Santos Villalobos S. The Mitigation of Phytopathogens in Wheat under Current and Future Climate Change Scenarios: Next-Generation Microbial Inoculants. Sustainability. 2023. 15(21): 15250. <https://doi.org/10.3390/su152115250>.
7. Nasir M., Ahmad M.A., Hussain S., Ismaeel M. Significance of Plant Growth Regulators (PGR's)

on the Growth and Yield of Wheat Crop. Science Journal of Chemistry. 2019. 7(5): 98-104. DOI: [10.11648/j.sjc.20190705.12](https://doi.org/10.11648/j.sjc.20190705.12).

8. Lamlom S.F., Irshad A., Mosa W.F.A. The biological and biochemical composition of wheat (*Triticum aestivum*) as affected by the bio and organic fertilizers. BMC Plant Biol. 2023. 23: 111. DOI: [10.1186/s12870-023-04120-2](https://doi.org/10.1186/s12870-023-04120-2).

9. Blyuss K.B., Fatehi F., Tsygankova V.A., Biliavska L.O., Iutynska G.O., Yemets A.I., Blume Y.B. RNAi-based biocontrol of wheat nematodes using natural polycapillary biostimulants. Frontiers in Plant Science. 2019. 10: 483. DOI: [10.3389/fpls.2019.00483](https://doi.org/10.3389/fpls.2019.00483).

10. Tsygankova V.A., Spivak S.I., Shysha E.N., Pastukhova N.L., Biliavska L.A., Iutynska G.A., Kyrylenko V.M., Yemets A.I., Blume Ya.B. The role of polycapillary biostimulants in increasing plant resistance to the biotic and abiotic stress factors. In: Agricultural Research Updates. Vol. 46. Editor(s): Prathamesh Gorawala and Srushti Mandhatri. Nova Science Publishers, Inc., NY, USA. 2023. Pp. 1 – 86.

11. Mandian I.S., Manuja S., Rana S.S., Rana N., Kumar S., and Singh G. Yield maximization in wheat through nutrient management and plant growth regulators. Environ Dev Sustain. 2024. 26(12): 30599–30619. DOI: [10.1007/s10668-023-03921-7](https://doi.org/10.1007/s10668-023-03921-7).

12. Khan N., Bano A., Babar M.D.A. The stimulatory effects of plant growth promoting rhizobacteria and plant growth regulators on wheat physiology grown in sandy soil. Arch Microbiol. 2019. 201(6): 769-785. DOI: [10.1007/s00203-019-01644-w](https://doi.org/10.1007/s00203-019-01644-w).

13. Бондарева О.Б., Вінюков О.О., Коноваленко Л.І. Застосування мікробних препаратів і регуляторів росту рослин для зниження накопичення важких металів у зерні пшениці озимої. Аграрні інновації. 2021. 5: 12 – 16. DOI: <https://doi.org/10.32848/agrar.innov.2021.5.2>.

14. Василенко М.Г. Органо-мінеральні добрива і регулятори росту рослин в органічному землеробстві. Вісник аграрної науки. 2017. 95(2): 11-18. DOI: <https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201702-02>.

15. Nwokolo E. Sunflower (*Helianthus annuus* L.). In: Nwokolo E., Smartt J. (eds). Food and Feed from Legumes and Oilseeds, Springer, Boston, MA, 1996. Pp 259-269. https://doi.org/10.1007/978-1-4613-0433-3_28.

16. Pilorgé E. Sunflower in the global vegetable oil system: situation, specificities and perspectives. OCL. 2020. 27: 34 – 44. <https://doi.org/10.1051/ocl/2020028>.

17. Adeleke B.S., Babalola O.O. Oilseed crop sunflower (*Helianthus annuus*) as a source of food: Nutritional and health benefits. Food Science and Nutrition. 2020. 8(9): 4666-4684. <https://doi.org/10.1002/fsn3.1783>.

18. Al-Shukaili N.B.M.B.A., Hossain M.A. Antimicrobial and cytotoxic potential of seeds and flowers crude extracts of sunflower. Grain & Oil Science and Technology. 2019. 2(4): 103 – 108. <https://doi.org/10.1016/j.gaost.2019.11.001>.

19. Emamuzo E.D., Miniakir S.I., Tedwin E.J.O., Ufouma O., Lucky M. Analgesic and anti-inflammatory activities of the ethanol extract of the leaves of *Helianthus annuus* in Wistar rats. Asian Pacific Journal of Tropical Medicine. 2010. 3(5): 341 – 347. [https://doi.org/10.1016/s1995-7645\(10\)60083-1](https://doi.org/10.1016/s1995-7645(10)60083-1).

20. Rehman A., Saeed A., Kanwal R., Ahmad S., Changazi S.H. Therapeutic Effect of Sunflower Seeds and Flax Seeds on Diabetes. Cureus. 2021. 13(8): e17256. DOI: [10.7759/cureus.17256](https://doi.org/10.7759/cureus.17256).

21. Sunflower Oil Market Outlook 2022 - 2026. Daily Updated Industry Statistics and Top Emerging Trends about the Sunflower Oil Industry. Electric resource. <https://www.reportlinker.com/clp/global/2373>.

22. Ernst D., Kovár M. and Černý I. Effect of two different plant growth regulators on production traits of sunflower. Journal of Central European Agriculture. 2016. 17(4): 998 – 1012. <http://dx.doi.org/10.5513/JCEA01/17.4.1804>.

23. Anitha R., Sritharan N., Vanangamudi M., Jeyakumar P. Effect of certain plant growth regulators on growth and yield of sunflower. Plant Archives. 2007. 7(1): 309 - 312.

24. Borra R.D., Singh R. and Chhetri P. Effect of Plant Growth Regulators and Fertilizers on Growth and Yield of Sunflower (*Helianthus annuus* L.). Biological Forum – An International Journal. 2021. 13(4): 411-415.

25. Shcatula Y. Effect of mineral fertilizers and biological preparations on sunflower productivity. The scientific heritage. 2021. 2(61): 13–20. DOI: [10.24412/9215-0365-2021-61-2-13-20](https://doi.org/10.24412/9215-0365-2021-61-2-13-20).

26. Tsyliuryk O.I., Horshchar V.I., Izhboldin O.O., Kotchenko M.V., Rumbakh M.Y., Hotvianska A.S., Ostapchuk Y.V., Chornobai V.H. The influence of biological products on the growth and development of sunflower plants (*Helianthus annuus* L.) in the northern steppe of Ukraine. Ukrainian Journal of Ecology. 2021. 11(3): 106-116. DOI: [10.15421/2021_151](https://doi.org/10.15421/2021_151).

27. Yeremenko O.A., Kalensky S.M., Kalytka V.V. Sunflower (*Helianthus annuus* L.) productivity under the effect of AKM plant growth regulator in the conditions of the southern steppe of Ukraine. Agricultural Science and Practice. 2017. 4(1): 11 – 19. DOI: <https://doi.org/10.15407/agrisp4.01.011>.

28. Rozhkov A., Kalinov O. The yield and quality of sunflower seeds depend on the pre-sowing treatment of the seeds and extra-root nutrients. Scientific and Technical Bulletin of Livestock farming institute of NAAS. 2024. 131: 187-201. DOI [10.32900/2312-8402-2024-131-187-201](https://doi.org/10.32900/2312-8402-2024-131-187-201).

29. Kovalenko O., Gamajunova V., Neroda R., Smirnova I., Khonenko L. Advances in nutrition of sunflower on the southern steppe of Ukraine. In: Soils Under Stress: More Work for Soil Science in Ukraine. Springer International Publishing Switzerland, 2021. P. 215–223. https://doi.org/10.1007/978-3-030-68394-8_21.

30. Коваленко О.А., Нерода Р.С. Вирощування соняшнику: вплив позакоренових підживлень мікродобривами на ріст, розвиток та продуктивність в умовах Півдня України: Díl mezinárodní kolektivní monografie / Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o. Česká republika:

Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o., 2022. str. 467-503.

<https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/13972>.

31. Коваленко О.А. Агроекологічне обґрунтування та розробка елементів біологізованих технологій вирощування сільськогосподарських культур в умовах Півдня України: дис. докт. с.-г. наук: 06.01.09. Херсон, 2021. 592 с.

32. Tsygankova V.A., Andreev A.M., Andrusevich Ya.V., Pilyo S.G., Klyuchko S.V., Brovarets V.S. Use Of Synthetic Plant Growth Regulators In Combination With Fertilizers to Improve Wheat Growth. *Int J Med Biotechnol Genetics*. 2023. S1:02:002:9-14. <http://scidoc.org/IJMBGS1V2.php>.

33. Єщенко В.О., Копитко П.Г., Костогриз П.В., Опришко В.П. та ін. Основи наукових досліджень в агрономії: підруч. Вінниця: ПП «ТД «Едельвейс і К»», 2014. 332 с.

34. Манько Ю.П., Цюк О. А., Павлов О.С. Методологія, методи і методика досліджень в агрономії: навч. посіб. Вінниця: Тов «Нілан-ЛТД», 2016. 95 с.

35. Зайцев Г.Н. ДСТУ 2240-93 «Насіння сільськогосподарських культур сортові та посівні якості».

36. Bang H., Zhou X.K., van Epps H.L., Mazumdar M. (Eds.). *Statistical Methods in Molecular Biology. Series: Methods in molecular biology*, New York: Humana press., 2010. 13(620): 636 p.

37. Tsygankova V.A., Andreev A.M., Andrusevich Ya.V., Kopich V.M., Pilyo S.G., Popilnichenko S.V., Azizov I.V., Brovarets V.S. Synergistic effect of synthetic plant growth regulators Ivin, Methyur, Kamethur and biofertilizers Rostok extra and Radix Tim forte+ on wheat growth during the vegetation period. *Nov Tech Nutri Food Sci*. 2025. 8(4): 879 – 890. DOI: [10.31031/NTNF.2025.08.000694](https://doi.org/10.31031/NTNF.2025.08.000694).

38. Tsygankova V.A., Andreev A.M., Andrusevich Ya.V., Pilyo S.G., Brovarets V.S. Effect of plant growth regulators and fertilizers on the vegetative growth of sunflower (*Helianthus annuus* L.). *The scientific heritage*. 2023. 116(116): 3–9. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8129039>.